

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NA ATENÇÃO BÁSICA

THE NURSE'S ROLE IN EARLY DETECTION OF CERVICAL CANCER IN PRIMARY CARE

Tarciane Marcolino Silva
Maria Evilly Ferreira Domingos
Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira

RESUMO: O câncer de colo do útero é um grave problema de saúde pública, pois ainda se constitui uma das principais causas de morte entre as mulheres em todo o mundo. Acomete, principalmente, adultas jovens, que têm muitas responsabilidades econômicas e de cuidados com suas famílias. O enfermeiro apresenta um papel fundamental na realização de ações na atenção primária à saúde para controle e detecção precoce do câncer de colo do útero, como a consulta de enfermagem com acolhimento e escuta qualificada, por meio da humanização das práticas de saúde no sistema único de saúde. Esse trabalho tem o objetivo de descrever as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo do útero, na atenção primária a saúde. Para o desenvolvimento desta revisão integrativa de literatura optou-se pela proposta de Mendes; Silveira; Galvão (2008) e seguirá as seguintes etapas: Na primeira etapa escolha do tema e formação de hipótese, segunda etapa deve-se estabelecer os critérios de inclusão e exclusão, terceira etapa trata-se da definição de informações, no qual são usadas as ferramentas de coleta, quarta etapa será realizada a análise dos artigos, quinta etapa será a interpretação dos resultados, na sexta etapa será a interpretação dos resultados. Para o levantamento dos artigos na literatura será realizada uma busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em saúde (BVS) e Google Acadêmico. Serão utilizados para busca dos artigos, os descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: “Enfermeiro” AND “Atenção Primária à Saúde”, “Enfermagem” AND “Neoplasias de colo do útero”. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos são: artigos publicados em português, artigos na íntegra que retratem a temática referente à revisão integrativa, artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados no período de 2019 a 2024. Os critérios de exclusão definidos para seleção dos artigos foram: artigos duplicados, dissertações, teses, monografias e artigos na íntegra pagos.

PALAVRA CHAVE: Enfermeiro; Câncer, Útero; Atenção Básica, Saúde.

ABSTRACT: Cervical cancer is a serious public health problem, as it is still one of the main causes of death among women worldwide. It mainly affects young adults, who have many economic and care responsibilities for their families. The nurse plays a fundamental role in carrying out actions in primary health care for the control and early detection of cervical cancer, such as nursing consultations with welcoming and qualified listening, through the humanization of health practices in the single healthcare system. health. This work aims to describe the scientific evidence regarding the role of nurses in the early detection of cervical cancer in primary health care. For the development of this integrative literature review, Mendes' proposal was chosen; Silveira; Galvão (2008) and will follow the following steps: In the first stage, choosing the topic and forming a hypothesis, the second stage must establish the inclusion and exclusion criteria, the third stage involves defining information, in which the tools are used collection, the fourth stage will be the analysis of the articles, the fifth stage will be the interpretation of the results, the sixth stage will be the interpretation of the results. To survey articles in the literature, a search will be carried out in the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Virtual Health Library (VHL) and Google Scholar databases. The descriptors available in the Health Sciences Descriptors (DeCS) database and their combinations in Portuguese will be used to search for articles: “Nurse” AND “Primary Health Care”, “Nursing” AND “Cervical Neoplasms”. The inclusion criteria defined for the selection of articles are: articles published in Portuguese, full articles that portray the theme relating to the integrative review, articles published and indexed in the aforementioned databases in the period from 2019 to 2024. The exclusion criteria defined for selection of articles were: duplicate articles, dissertations, theses, monographs and full paid articles.

KEYWORDS: Nurse; Cervical Cancer, Uterus; Primary Care, Health.

¹ Bacharel de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: tarciane@aluno.fgf.edu.br

² Bacharel de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: evilly@aluno.fgf.edu.br

³ Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fatimawf@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O câncer do colo do útero (CCU) desenvolve-se na parte inferior do útero, chamada colo, que fica no fundo da vagina. Cerca de 90% ocorrem na chamada zona de transformação, que é a região do colo uterino onde o epitélio colunar foi e/ou está sendo substituído pelo novo epitélio escamoso metaplásico. Nessa região, acontece uma adaptação do epitélio colunar que, geralmente localizado dentro do canal endocervical, ao ser exposto a determinadas condições fisiológicas da mulher, sofre um processo de transformação (Inca, 2021). Os principais tipos histológicos são: o carcinoma epidermoide, tipo mais comum e que acomete o epitélio escamoso (representa de 80% a 85% dos casos) e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular (cerca de 10% a 25% dos casos) (Wild; Weiderpass; Stewart, 2020 *apud* Inca, 2021). A doença é causada por infecção pelo vírus Papiloma Vírus Humano (HPV) transmitido na relação sexual. A maioria das pessoas tem contato com esse vírus ao longo da vida, mas quase sempre ele é eliminado naturalmente. Se a infecção persistir, após vários anos podem aparecer lesões que, se não tratadas, podem causar câncer.

O CCU tem se mostrado uma significativa causa de morte de mulheres em nível mundial, caracterizando-se como um grande problema de saúde pública. No mundo, o câncer de colo do útero é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres que vivem em regiões menos desenvolvidas (SES-PE e Opas, 2020). No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres (Inca, 2022). Na análise regional, o câncer do colo do útero é o segundo mais incidente nas regiões Norte (20,48/100 mil) e Nordeste (17,59/100 mil) e o terceiro na Centro-Oeste (16,66/100 mil). Já na região Sul (14,55/100 mil) ocupa a quarta posição e, na região Sudeste (12,93/100 mil), a quinta posição (Inca, 2022).

Além de aspectos relacionados à própria infecção pelo HPV (subtipo e carga viral, infecção única ou múltipla), outros fatores ligados à imunidade, à genética e ao comportamento sexual parecem influenciar os mecanismos ainda incertos que determinam a regressão ou a persistência da infecção e também a progressão para lesões precursoras ou câncer. Desta forma, o tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a multiparidade e o uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer do colo do útero (International collaboration of epidemiological studies of cervical cancer, 2007; 2009 *apud* INCA, 2022). A idade também interfere nesse processo, sendo que a

maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência é mais frequente (Iarc, 2007 *apud* Inca, 2022).

Para a detecção precoce, a realização do exame Papanicolau é a estratégia mais adotada para o rastreamento das lesões precussoras do CCU. Na atenção primária à saúde, o enfermeiro é o profissional responsável pela realização do exame, como também por coordenar as estratégias de educação em saúde, busca ativa e imunização.

Diante desse cenário surgiu a seguinte pergunta de partida: Quais as evidências científicas acerca da importância da atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero, na atenção primária à saúde? Quais motivos ainda levam a baixa adesão ao exame preventivo? Sabe-se que o enfermeiro da atenção primária à saúde atua diretamente na prevenção e promoção da saúde, realizando ações e estratégias, prestando assistência de enfermagem, aumentando a chance de detecção precoce do CCU.

Como hipótese de estudo, sugere-se que a falta de informação sobre a importância da periodicidade do exame impacte na baixa adesão das mulheres.

Conforme Santos e Gomes (2022, p. 06):

O desconhecimento das mulheres sobre a doença e sua relação com o HPV pode reforçar que, quanto menos se conhece sobre este vírus, menos se tem a capacidade de prevenir contra o câncer do colo do útero e compreender a importância da realização do exame preventivo. Outra temática identificada nos estudos analisados foi que a maioria das mulheres participantes desconhecia a finalidade principal do exame ou tinha pouca informação sobre a importância da realização regular do preventivo.

Justifica-se esse estudo mediante a necessidade de aumentar a adesão das mulheres ao exame Papanicolau, que é realizado de forma gratuita na unidade de atenção básica pelo enfermeiro, como também a conscientização da população para a necessidade da prevenção primária, que acontece na vacinação, disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade.

Espera-se contribuir para o aperfeiçoamento da atuação do enfermeiro nas atividades de promoção, prevenção e detecção precoce do câncer de colo do útero, como também apresentar os fatores que interferem na não realização do exame preventivo por algumas mulheres, para que assim possam surgir estratégias para mudar essas evidências.

Sendo assim o objetivo desse trabalho é: Descrever as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo do útero, na atenção primária a

saúde. Como relacionar as ações de prevenção, promoção e detecção precoce do CCU realizadas pelo enfermeiro durante a consulta ginecológica e identificar os fatores que interferem na não adesão da realização do exame de prevenção do câncer de colo do útero.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

O estudo de Walboomers (1999), realizado em 22 países localizados nos cinco continentes, demonstrou prevalência de HPV nos carcinomas cervicais uterinos de 99,7%. A presença do HPV na quase totalidade dos casos desse câncer e as altas medidas de associação demonstradas implicam na maior atribuição de causa específica já relatada para um câncer em humanos. Dessa forma está determinado que a infecção pelo HPV é causa necessária para o desenvolvimento do câncer do colo do útero (Iarc, 2007 *apud* Brasil, 2013).

No Brasil, a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero, ajustada pela população mundial foi de 4,51 óbitos/100 mil mulheres, em 2021 (Inca, 2023). Na série histórica das taxas de mortalidade do Brasil e Regiões, é possível observar que é na Região Norte que se evidenciam as maiores taxas do país, com nítida tendência temporal de crescimento entre 2000 e 2017. Contudo, vem caindo desde 2018 (período anterior à pandemia), sendo necessário analisar se essa redução está relacionada às ações desenvolvidas na Região nas últimas décadas (Inca, 2023).

O câncer cervicouterino (CC) é um grave problema de saúde pública, pois ainda se constitui uma das principais causas de morte entre as mulheres em todo o mundo. Acomete, principalmente, adultas jovens, que têm muitas responsabilidades econômicas e de cuidados com suas famílias. A doença tem distribuição heterogênea, sendo mais incidente em países de renda baixa e média, evidenciando diferentes exposições aos fatores de risco, contexto econômico, estilo de vida e acesso a cuidados aos serviços de saúde (Anjos *et al.*, 2022).

As primeiras iniciativas de detecção precoce do câncer de colo do útero no Brasil foram isoladas, com populações restritas e ocorreram no final da década de 1980. Somente a partir de

1998, com o desenvolvimento de um programa de controle desse câncer pelo Ministério da Saúde (MS), as práticas de rastreamento foram estruturadas em caráter oportunístico em todo o território nacional (Luizaga *et al.*, 2023).

O câncer do colo do útero (CCU), também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção genital persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano - HPV (chamados de tipos oncogênicos). Esse vírus é sexualmente transmissível, muito frequente na população e seria evitável o contágio com o uso de preservativos. Na maioria das vezes a infecção não causa doença, mas em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir ao longo dos anos para o câncer. A presença do vírus e de lesões pré-cancerosas são identificadas no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo (Inca, 2023).

O exame preventivo do câncer do colo uterino (PCCU) é essencial para detecção precoce das lesões precursoras e é recomendado como prática regular para mulheres sexualmente ativas, especialmente aquelas com idades entre 25 e 64 anos. Nessa faixa etária, a realização periódica do exame é prioritária em razão da alta incidência de lesões. Recomenda-se repetir o exame a cada três anos, após dois resultados normais consecutivos com intervalo de um ano (Lima *et al.*, 2024).

No Brasil, no período de 2018 a 2022, observa-se uma queda na realização de exames no ano de 2020 em consequência da pandemia de Covid-19. Em 2021 há um aumento no número de exames em relação à 2020, mas ainda inferior aos patamares alcançados nos anos anteriores à pandemia. Em 2022, já se observa um crescente aumento no número de exames em todas as Regiões do país. Nas Regiões Norte e Nordeste os valores superam o quantitativo anterior à pandemia (Inca, 2023).

Para monitoramento dos exames de rastreamento e de confirmação diagnóstica no Sistema Único de Saúde (SUS), o MS implantou sistemas de informações denominados SISCOLO (Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero) e SISCAN (Sistema de Informação do Câncer) (Luizaga *et al.*, 2023).

As vacinas contra o HPV são também muito importantes para prevenir infecções por estes vírus e, portanto, prevenir o desenvolvimento deste câncer. Outros fatores de risco para o desenvolvimento deste câncer são o tabagismo e a baixa imunidade. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, o CCU é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina (atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil (Inca, 2023).

A principal forma de prevenção, entretanto, é a vacina contra o HPV. O Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal, em 2014, a vacina tetravalente contra o HPV para

meninas e em 2017, para meninos. Esta vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois primeiros causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero (Inca, 2023).

Atualmente, o grupo etário alvo da vacina são as meninas e os meninos com idade entre 9 e 14 anos, pois esta vacina é mais eficaz se usada antes do início da vida sexual. Devem ser tomadas duas doses, com intervalo de seis meses. Grupos especiais, como pessoas com imunodeficiência causada pelo HIV, devem seguir orientações específicas. Para mulheres com imunossupressão, vivendo com HIV/Aids, transplantadas e portadoras de cânceres, a vacina é indicada até 45 anos de idade (Inca, 2023).

2.2 FATORES QUE INTERFEREM NA ADESÃO A REALIZAÇÃO DO EXAME PREVENTIVO

Pode-se constatar que a falta de conhecimento sobre o exame preventivo do câncer de colo do útero (PCCU) é um dos fatores mais marcantes para a não adesão ao exame. Muitas mulheres não estão cientes da natureza evitável do câncer do colo do útero; do papel da triagem; da necessidade de repetir esfregaços cervicais, bem como da frequência dos testes e demonstram preocupações em relação ao procedimento de esfregaço cervical, como constrangimento, desconforto e violação da privacidade (Lima *et al.*, 2024).

Conforme Madeiro e Rufino (2022, p.7): “Mulheres com escolaridade limitada ao ensino fundamental foram, significativamente, associadas à não realização do exame citopatológico”.

Segundo Sousa e Miranda (2019, p.186): “Observa-se que o desconhecimento sobre a frequência em que o Papanicolau deve ser realizado e a dificuldade de acesso ao serviço influenciam para a não realização desse exame preventivo”.

Segundo Madeiro e Rufino (2022):

Constatou-se que, quanto menor o porte do município de residência da mulher, maior a prevalência de não realização do exame. Sabe-se que pequenos centros urbanos possuem menor investimento em saúde, geralmente resultando em pior estrutura dos serviços e menor capacitação das equipes. (2022, p.7)

Conforme Madeiro e Rufino (2022, p.7): “A baixa renda é também relatada na literatura como fator associado à não realização do exame citopatológico”.

Em relação aos elementos associados à não adesão, os estudos descrevem quatro principais motivos: dificuldade de acesso ao exame, falta de informação sobre o PCCU, constrangimento/vergonha e demora no recebimento dos resultados (Lima *et al.*, 2024).

Conforme Sousa e Miranda (2019, p.188): “é preciso atentar-se para os motivos que podem afetar na decisão da mulher em realizar ou não a prevenção do câncer do colo do útero. Motivos esses que, em alguns casos, estão ligados a tabus, valores culturais e sua própria sexualidade”.

As mulheres podem ter informações equivocadas acerca do exame, não sabendo identificar seu real motivo de prevenção. Ao buscarem a realização do exame, na maioria das vezes, buscam apenas como forma curativa, considerando suas queixas ginecológicas e sintomas específicas (Lima *et al.*, 2023).

Dificuldades de acesso à unidade de saúde, negligência dos profissionais no atendimento humanizado, falta de orientações e informações oferecidas a essas mulheres sobre o câncer e a importância do PCCU estão intimamente associadas à não execução do exame Papanicolaou (Lima *et al.*, 2024).

Experiências restritivas no âmbito da sexualidade, falta de conhecimento do próprio corpo, deficiência sobre o cuidado acerca da saúde sexual, percepções do câncer como sinônimo de perda de controle da sua própria vida. Experiências de violência falta de acesso aos serviços de saúde e a falta de esclarecimentos sobre o exame são alguns fatores que contribuem para a externalização de sentimentos negativos, como vergonha, medo e constrangimento por parte das mulheres em relação ao exame (Lima *et al.*, 2023).

A falta de treinamento da equipe de enfermagem em relação ao acolhimento humanizado das mulheres se destaca como uma das principais barreiras enfrentadas para a adesão eficaz ao PCCU. Condutas pouco empáticas e repasse inadequado de informações podem afastar as mulheres da realização do exame (Lima *et al.*, 2024).

2.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA DETECÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

O enfermeiro apresenta um papel fundamental na realização de ações na atenção primária à saúde para controle e detecção precoce do CCU, como a consulta de enfermagem com acolhimento e escuta qualificada, por meio da humanização das práticas de saúde no sistema único de saúde, que devem estar fundamentadas no trabalho em equipe e na edificação do relacionamento entre profissionais e usuários, além da realização do exame citopatológico (Viera *et al.*, 2022).

Conforme Sousa; Miranda (2019, p.188):

A consulta de enfermagem em ginecologia deve ser um espaço que promova acolhimento, o desenvolvimento do relacionamento terapêutico e da educação em saúde de modo a oferecer apoio às mulheres durante o atendimento ginecológico, e condições para saber como elas se sentem e o que buscam. Muito mais do que a realização do preventivo, a consulta é um espaço que transcende o aspecto patológico e proporciona um ambiente em que a mulher tire dúvidas e aprenda a cuidar de si.

O (a) enfermeiro (a) que atua na Atenção Básica encontra-se em posição relevante assumindo compromisso importante com a saúde da mulher a partir de uma abordagem ginecológica que trabalhe a prevenção do câncer e a diminuição dos índices de IST's. Deve ainda visar a detecção precoce de doenças e condições relacionadas com a função ginecológica e reprodutiva, discutindo as questões voltadas para a sexualidade e planejamento familiar. Com essas contribuições a (o) enfermeiro (a) configura-se como profissional de destaque na prevenção de doenças e recuperação da saúde, oferecendo melhorias para saúde do indivíduo (Lima *et al.*, 2024).

Para Santos e Gomes (2022):

Durante o exame, é necessário que o profissional possibilite que a mulher expresse seus receios e suas dúvidas acerca do preventivo por meio de uma postura ética e acolhedora e sem juízo de valores. Considerar a singularidade de cada mulher que realiza o exame preventivo é fundamental para potencializar os encontros e a compreensão do que cada mulher sente e pensa sobre o exame.

Com base na temática, sabe-se que mesmo sendo importante a realização do exame preventivo de Papanicolau, esse assunto ainda apresenta resistência nas mulheres, por questão cultural e histórica. Em função disso torna-se de grande relevância para os enfermeiros acolher essas pacientes na atenção de saúde, elaborando técnicas de planejamento, quebrando barreiras e tabus a fim de incentivar a adesão a realização do exame, facilitando a detecção e o tratamento precoce e melhorando a assistência e a qualidade de vida das mulheres (Vieira *et al.*, 2022).

A expansão das funções do enfermeiro na APS e a capacitação dos profissionais, contribuem com a qualidade dos serviços, refletindo em melhor integralidade e resolutividade da rede de atenção à saúde. Assim, auxiliam para minimização de barreiras de acesso geográficas, organizacionais, estruturais e simbólicas, que podem influenciar negativamente na triagem de mulheres (Anjos *et al.* 2022, p.2).

A interpretação de exames laboratoriais é uma das atividades necessárias a prática do enfermeiro, sua realização é um fator envolto ao ponto apresentado pelo estudo citado, sendo uma obrigação profissional ter conhecimento científico para tal (Pereira *et al.*, 2022).

No âmbito da atenção primária à saúde (APS), os enfermeiros são mais envolvidos na busca e no rastreamento de mulheres, favorecendo a construção de uma relação de confiança. Nessa perspectiva, torna-se um sujeito fundamental para manutenção do acompanhamento e percepção positiva dos usuários em relação à assistência (Anjos *et al.* 2022, p.2).

Conforme Pereira *et al.* (2023, p.8):

Considera-se importante para o enfermeiro reconhecer os fatores que levam à não adesão à vacinação e suas consequências no âmbito populacional, bem como planejar e implementar condutas e estratégias adequadas de imunização para manter elevados os níveis de erradicação de patologias. Uma gestão eficaz e a atuação em conjunto com outros profissionais na vacinação podem ajudar-lhe na implementação e aplicação de uma estratégia de imunização eficaz.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura envolvendo a atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero. A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos, segundo Mendes; Silveira; Galvão (2008).

3.2 DEFINIÇÃO DAS ETAPAS DA REVISÃO

Para o desenvolvimento desta revisão integrativa de literatura optou-se pela proposta de Mendes; Silveira; Galvão (2008) e seguirá as seguintes etapas: 1º) Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2º) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3º) Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; 4º) Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5º) Interpretação dos resultados; 6º) Apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

3.2.1 IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E SELEÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA

Na elaboração da primeira etapa, o tema abordado foi a atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde. A temática foi norteada pela pergunta de pesquisa: quais as evidências científicas acerca importância da

atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer do colo do útero, na atenção primária à saúde? Quais motivos ainda levam a baixa adesão ao exame preventivo?

3.2.2 ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS/AMOSTRAGEM OU BUSCA NA LITERATURA.

Para a pesquisa dos artigos na literatura será realizada uma busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em saúde (BVS) e Google Acadêmico. Serão utilizados para busca dos artigos, os descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: “Enfermeiro” AND “Atenção Primária à Saúde”, “Enfermagem” AND “Neoplasias de colo do útero”. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos são: artigos publicados em português, artigos na íntegra que retratem a temática referente à revisão integrativa, artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados no período de 2019 a 2024. Os critérios de exclusão definidos para seleção dos artigos foram: artigos duplicados, dissertações, teses, monografias e artigos na íntegra pagos.

3.2.3 DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DOS ESTUDOS SELECIONADOS/CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS.

Será realizada uma busca nos artigos acerca da importância da atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo do útero. Será utilizado o instrumento de leitura de texto para extração das informações no quadro sinóptico desenvolvido por Ursi, onde será adaptado e contemplará os seguintes aspectos: título do artigo, autores, tipo de publicação, detalhamento metodológico, detalhamento amostral, intervenção estudada, resultados e conclusão (Ursi, 2005).

3.2.4 AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA AVALIAÇÃO INTEGRATIVA

De acordo com Mendes; Silveira e Galvão (2008): Para que os estudos de revisão sejam realmente validados, o revisor deverá analisar os dados de forma crítica, comparando os resultados detalhadamente, buscando explicações entre os resultados diferentes e conflitantes. A avaliação dos resultados será realizada pelos dois pesquisadores, assim como a busca por pares.

3.2.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

De acordo com Mendes; Silveira e Galvão (2008): Nesta etapa será realizada a discussão dos principais resultados da pesquisa. Desta forma será realizada a avaliação crítica dos estudos incluídos, comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. Com isso será possível identificar fatores que afetam a política e os cuidados de enfermagem, como também identificar possíveis lacunas do conhecimento.

3.2.6 APRESENTAÇÃO DA REVISÃO/SÍNTESE DO CONHECIMENTO

Mendes; Silveira e Galvão (2008): nesta etapa será realizado a elaboração de um documento contendo todas as descrições de todas as etapas feitas, diante da análise dos artigos citados.

3.3 ASPECTOS ÉTICOS

Por tratar-se de um estudo que utiliza informações de domínio público disponíveis nas bases de dados, este não se caracteriza como os definidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).

4. CRONOGRAMA

ATIVIDADES	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Elaboração do projeto	X	X			
Coleta de dados		X	X	X	
Análise dos dados			X	X	
Elaboração do relatório				X	X
Redação final					X

5. ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Equipamentos e material permanente	300,00
Material de Consumo	300,00
Serviços de terceiros – Pessoa física e jurídica	300,00
TOTAL	900,00

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANJOS, E. F.; ANDRADE, K. B.; MARTINS, P. C.; PAIVA, J. A. C.; PRADO, N. M. B.; SANTOS, A. M.; Atuação de profissionais de saúde e qualidade das ações no controle de câncer cervicouterino: um estudo transversal. *Esc. Anna. Nery* 26 • 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/v7gSYM35gR87nqs38md9pMD/> Acesso em: 28 fev. 2024

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA. Câncer do colo do útero.2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/colo-do-utero>. Acesso em 01 mar. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA. Dados e números sobre câncer do colo do útero. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados_e_numeros_colo_22marco2023.pdf. Acesso em 15 abr. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA. Prevenção do câncer do colo do útero.2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissionalde-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/acoes/prevencao> Acesso em 01 mar. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Detecção precoce do câncer. 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/deteccao-precoce-do-cancer>. Acesso em 22 fev. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Fatores de risco. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/dados-e-numeros/incidencia> Acesso 23 fev. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Incidência .2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/dados-e-numeros/incidencia> Acesso 23 fev. 2024.

LIMA, D. E. O. B.; GEMAQUE, N. S.; NEGRÃO, C. F.; MARQUES, T. S.; Conhecimento de Mulheres acerca do Exame Papanicolaou. *Rev. Bras. Cancerol. (Online)* ; 70(1)JanMar. 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1537406>. Acesso 07 abr. 2024.

LIMA, J. M.; LIMA, L. L.; ARAGÃO, V.S.; CASTRO JÚNIOR, A. R.; SILVA, M. R. F.; "Eu me sinto tipo invadida": Vivências com o exame papanicolaou e o cuidado de enfermagem. *Nursing (Ed. bras., Impr.)* ; 26(296): 9232-9245, jan.2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1437222>. Acesso em 8 abr. 2024.

LUIZAGA, C.T.M; JARDIM B.C.; WÜNSCH FILHO, V.; ELUF-NETO, J.; SILVA, G.A.; Mudanças recentes nas tendências da mortalidade por câncer de colo do útero no Sudeste do Brasil. *Rev Saude Publica. São Paulo*, 2023;57:25. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004709>. Acesso 28 fev. 2024.

<https://www.scielo.br/j/rsp/a/6PQcPnwXLtjbrwvCzxFJmMr/?format=pdf&lang=pt>

MADEIRO, A.; RUFINO, A. C.; Cobertura e fatores associados à não realização do exame citopatológico do colo do útero entre mulheres brasileiras de 18 a 39 anos. *J. Health Biol. Sci. (Online)* ; 10(1): 1-9, 01/jan./2022. Tab. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1378520>. Acesso 08 abr. 2024.

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C. M.; Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enferm*, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 758-64. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ>. Acesso 28 fev. 2024.

OPAS ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAUDE. HPV e câncer do colo do útero. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/hpv-e-cancer-do-colo-do-uterio>. Acesso 22 fev. 2024.

PEREIRA, S. V. N.; NASCIMENTO, W. G.; BRAGA, F. L. S.; GONÇALVES, L.V. F.I.M.; SOARES, F.M. M.; GONÇALVES, I. M.; Atribuições do enfermeiro na atenção primária acerca do câncer de colo de útero e mama. *Rev. Enferm. Atual In Derme* ; 96(39): 1-9, Jul-Set. 2022. Disponível: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1417481>. Acesso em 28 fev. 2024.

SANTOS; R. G.; Sentidos e Percepções das Mulheres acerca das Práticas Preventivas do Câncer do Colo do Útero: Revisão Integrativa da Literatura. *Rev. Bras. Cancerol. (Online)* ; 68(2)Abr.-Jun. 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1378742>. Acesso em 24 fev. 2024.

Secretaria estadual de Pernambuco (SESP-PE) e Organização Pan-americana de saúde (OPAS). SES-PE e Opas abordam câncer de colo do útero, 2020. Disponível em: <https://portal.saude.pe.gov.br/noticias/secretaria/ses-pe-e-opas-abordam-cancer-de-colo-doutero>. Acesso em 17 abr. 2024.

SOUSA, K. R.; MIRANDA, M. A. L.; Câncer do colo do útero: percepção das mulheres frente ao exame preventivo. *Comun. ciênc. saúde* ; 29(03): [183-190], fev., 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mis-41887>. Acesso em 08 abr. 2024.

SOUZA, M.T.; SILVA, D.M.; CARVALHO, R.; Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein*. 2010; 8(1 Pt 1):102-6. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?format=pdf&lang=pt> Acesso em 28 fev. 2024.

VIEIRA, E. A.; MENEZES, M. N.; FERREIRA, L. M. V.; NASCIMENTO, T. D.; SANTOS, V.F.; AGUIAR, E. C.; Atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo uterino: revisão integrativa. *Nursing (Ed. bras., Impr.)* ; 25(285): 7272-7281, fev.2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1371986>. Acesso em 28 fev. 2024.

APÊNDICE

APÊNDICE A- INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS

TITULO DO ARTIGO						
AUTORES						
ANO DA PUBLICAÇÃO						
TIPO DE PUBLICAÇÃO						
OBJETIVO						
AMOSTRA						
INTERVENÇÕES						
RESULTADOS						
CONCLUSÃO						

FONTE: ADAPTADO DE URSI (2005)